

4. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

УДК 330.341

DOI 10.5281/zenodo.10907822

Глухова Елена Александровна
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономической теории,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», glukhovahelen@mail.ru

Helen Glukhova
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Economic Theory,
Donetsk State University

Савельева Татьяна Михайловна
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики, экспертизы и
управления недвижимостью,
ФГБОУ ВО «Донбасская национальная
академия строительства и архитектуры»,
t.m.savelieva@donnasa.ru

Tatiana Savelyeva
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Economics,
Expertise and Real Estate Management,
Donbas National Academy of Civil
Engineering and Architecture

Светличная Юлия Владимировна
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики, экспертизы и
управления недвижимостью,
ФГБОУ ВО «Донбасская национальная
академия строительства и архитектуры»,
y.v.svetlichnaya@donnasa.ru

Yulia Svetlichnaya
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Economics,
Expertise and Real Estate Management,
Donbas National Academy of Civil
Engineering and Architecture

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING SOCIAL EFFECTIVENESS

В статье представлены научные концепции, теоретические учения, формирующие методологию исследования социальной эффективности. С помощью системного подхода определена взаимосвязь между экономическими, социальными, экологическими параметрами. Выявлено, что социально-экономическая система может рассматриваться как целостная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов, производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. Рассмотрены качественные характеристики социально-экономических систем по характеру признаков в зависимости от масштабов характеризуемых процессов и связей. Определено, что социальная эффективность тесно связана с результатами хозяйственных процессов на всех уровнях экономических систем, однако, первичным звеном ее зарождения выступает уровень предприятий, организаций.

Ключевые слова: социальная эффективность, социально-экономическая система, развитие, рост, качество жизни, социальная инфраструктура, городская экономическая система.

The article presents scientific concepts and theoretical teachings that form the methodology for researching social effectiveness. Using a systematic approach, the relationship between economic, social, and environmental parameters was determined. It has been revealed that the socio-economic system can be considered as an integral set of interconnected and interacting social and economic institutions (subjects) and relations regarding the distribution and consumption of material and intangible resources, production, distribution, exchange and consumption of goods and services. The qualitative characteristics of socio-economic systems are considered according to the nature of their characteristics, depending on the scale of the characterized processes and connections. It has been determined that social efficiency is closely related to the results of economic processes at all levels of economic systems, however, the primary link in its emergence is the level of enterprises, organizations.

Key words: *social efficiency, socio-economic system, development, growth, quality of life, social infrastructure, urban economic system.*

Постановка проблемы. Современный этап развития экономики характеризуется рядом вызовов, связанных с негативным давлением внешних и внутренних факторов. Принятый курс на модернизацию экономики, расширение программ импортозамещения и локализации производства одновременно должен запустить и соответствующие процессы роста уровня жизни и качества жизни населения. Для оценки изменений в качестве жизни населения предлагается акцентировать внимание на параметрах социальной эффективности как объективноотражающих перемены в социуме.

Анализ последних исследований и публикаций. Ключевые теории управления эколого-ориентированным социально-экономическим развитием представлены в работах О.В. Захаровой, Н.Ю. Жеребятъевой [1], В.Е. Крылова [2] и др.; проблема оценки социальной эффективности на различных уровнях социально-экономических систем представлена в научных трудах А.Н. Тимохович, О.И. Никурадзе [3], М.В. Бузмаковой [4], М.Г. Гильдингерша, С.А. Давыдова, М.А. Петрова [5], А.Х. Арутюна, С.А. Арсена [6] и др.; влияние государства на вопросы повышения социальной эффективности в системах различного уровня освещено в разработках А.В. Гришина [7], Н.В. Левкина, Е.А. Казаковой [8], Н.А. Рытовой, В.Н. Беленцова и др. [9]. Достаточное внимание исследователей к проблематике оценки социальной эффективности не исчерпало направления изучения: вызовы современного этапа развития экономики актуализируют ряд вопросов как концептуального, так и методического характера, связанных с подходами к идентификации критериев и параметров социальной эффективности, выявлением путей повышения социальной эффективности и т.д.

Цель исследования. Целью данной статьи является: *на теоретическом уровне* обобщить подходы к определению социальной эффективности в современных условиях, выявить характерные черты; *на методическом уровне* аналитически применить методологический подход к исследованию социальной эффективности как частного случая развития социальной-экономической системы.

Изложение основного материала. Исследование методологических подходов к оценке социальной эффективности базируется на рассмотрении научных знаний как основы организации теоретической и практической деятельности. В этой связи стоит отметить, что эффективность проявляется в условиях функционирования систем, характер взаимодействующих элементов которых определяет их соответствующие виды: экономические, социальные и экологические [1]. Указанные виды систем в своем функционировании неразрывно связаны, формируя определенный симбиоз – социо-эколого-экономические системы. При этом социальная, экологическая и экономическая системы оказывают непосредственное взаимное влияние как положительного, так и

отрицательного характера: экологические изменения отражаются на равновесии экономической и социальной системы; изменения экономического характера – на экологической и социальной системах; социальные конфигурации корректируют состояние экономической и экологической систем. Считается целесообразным принятие тезиса о триединстве характера любой территориальной системы. При этом использование в терминологии отдельных элементов понятия «социо-эколого-экономические системы» обуславливается первоочередностью исследования определенных характеристик. Поскольку в экономической литературе акцентируется внимание на экономических процессах, то при применении термина «экономическая система» одновременно предполагается и наличие социальной и экологической составляющей, но в контексте пассивных характеристик. Таким образом, активная экономическая система изучается с позиции механизма собственного функционирования и влияния ее изменений на пассивную социальную и экологическую системы, а социально-экономическая система изучается с позиции влияния экономических процессов на социальные преобразования в обществе.

В целом, социально-экономическая система представляет собой целостную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов, производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг [1]. Социально-экономическая система рассматривается как соподчиненное изнутри единство, элементы которого тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены и взаимодействуют друг с другом [2], а к характерным чертам, выделяющим социально-экономические системы среди других видов, относятся: способность к преобразованию ресурсов в материальные блага при обязательном участии человека во всех процессах, а также непрерывное развитие и соотношение затрат и результатов в процессе функционирования.

Качественные характеристики социально-экономических систем по характеру признаков условно можно разделить на три уровня в зависимости от масштабов характеризуемых процессов и связей. Уровни качественных признаков обуславливают определенную последовательность в придании характеристик социально-экономическим системам. При этом признаки первого качественного уровня призваны предоставить информацию о присутствии системы как таковой и возможности применения системных подходов к изучению процессов; признаки второго качественного уровня отражают масштабность системы, а признаки третьего – устойчивость функционирования социально-экономической системы.

К первому качественному уровню следует отнести признаки, присутствие которых свидетельствует о возможности применения системного подхода – наличие системообразующих элементов и связей между ними. Остановившись на признаках первого качественного уровня, стоит отметить, что наличие системообразующих частей предполагает сочетание однородных элементов в одно целое. Основными системообразующими элементами выступают непосредственно территория как базовая составляющая для дальнейшего развития системных процессов, население как целевая аудитория, а также хозяйственный комплекс, формирующий сферу экономических интересов.

Признаки второго качественного уровня (иерархичность, устойчивость, динамичность, открытость, инерционность) характеризуют процесс функционирования социально-экономических систем, происходящий с учетом подчинения основных элементов друг другу при сохранении определенной устойчивости, динамичности развития, открытости к внешней среде и инерционности. В соответствии с признаком иерархичности в социально-экономических системах может одновременно

функционировать несколько иерархических структур, взаимодействие между которыми нельзя ограничить простыми отношениями иерархического подчинения. К иерархическим структурам относятся подсистемы разных уровней (регион, город, предприятие), каждая из которых, в свою очередь, предполагает наличие аналогичных признаков. Устойчивость заключается в том, что связи между элементами стабильны, что позволяет системе функционировать в течение длительного времени, адаптируясь к воздействию внешних и внутренних факторов воздействия. Динамичность как системный признак состоит в том, что фактически в социально-экономической системе имеет место постоянное изменение соотношения формы и содержания, постоянное опережение или отставание одной из сторон – при общей тенденции ведущей роли производительных сил и качественного единства исторически определенного характера их связи производственными отношениями. Открытость как признак системы предполагает отсутствие барьеров для вхождения в состав новых элементов, а также характеризует наличие и степень интенсивности связей с внешней средой. Инерционность носит комплексный характер, что проявляется в том, что чем выше мера инерционности системы, тем и система автономнее действия внешних сил.

Показатели третьего качественного уровня характеризуют эффективность функционирования, что проявляется в целостности системы, ее сбалансированности, адекватности, адаптации и самовоспроизводстве. Целостность социально-экономических систем предполагает самодостаточность, объективную неделимость, триединство природной, синтетической (созданной человеком) и социальной среды. Сбалансированность предполагает компенсацию влияния различных факторов для достижения оптимального взаимодействия всех элементов системы. Адекватность социально-экономических систем состоит в способности своевременно находить механизмы корректировки действия внешних и внутренних факторов. Способность к адаптации к быстро изменяющимся условиям является одним из основных признаков развития социально-экономических систем в современных условиях. Социально-экономические системы, находясь под влиянием многих факторов, как природных, экономических, так и политических, постоянно меняются, адаптируясь к быстро изменяющимся условиям функционирования для получения наибольшего эффекта. Способность к самовоспроизводству один из показателей третьего уровня, зависящий от масштабов системы и постоянства исходных составляющих.

Социальная эффективность тесно связана с результатами хозяйственных процессов на всех уровнях экономических систем, однако, первичным звеном ее зарождения выступает уровень предприятий, организаций и т.д. – простых систем, различающихся по следующим признакам классификации:

сфера деятельности (производственные; ориентированные на обмен; распределение ресурсов; потребление);

вид деятельности (индустрия, строительство, сельское хозяйство, сфера обслуживания);

основная цель деятельности (коммерческие или социально-ориентированные);

масштабы (малый, средний и крупный бизнес).

Важное значение в приведенной классификации приобретают масштабы деятельности простых систем. Действительно, на уровне простых систем формируются предпосылки для последующих качественных преобразований, на этом же уровне устраняются препятствия социального характера, блокирующие позитивные изменения: «...социальные проблемы оказывают влияние на изменение мышления человека и алгоритмы осуществления бизнес-процессов...» [3]. Наличие плотной связи между деятельностью крупных предприятий и общей результативностью социально-

экономических систем уровней города, региона, государства подтверждается системообразующим характером предприятий как элементов с фиксацией на территории. Под территорией в данном случае понимают границы городов как социально-экономических систем непосредственно более высокого уровня [2]. Социальная эффективность, формируясь на уровне простых систем, не дает всеобъемлющих показателей, имеющих количественную оценку, но на макроуровне демонстрирует связь между развитой социальной инфраструктурой и эффективностью национальной экономики [4]. Признавая весомую роль крупных предприятий (преимущественно корпоративного типа), следует отметить справедливость приведенного тезиса для контроля социального эффекта в промышленных городах [5]. При этом для большинства малых городов и сельскохозяйственных районов в целом и для отдельных отраслей, в частности, важна совокупность предприятий малого и среднего бизнеса, что при отсутствии крупных корпоративных структур обеспечивает функционирование социально-экономических систем [6; 7; 8].

Предварительное определение признаков социально-экономических систем, специфических особенностей, а также принципов их функционирования позволяет сделать вывод о существовании различий между уровнями систем, а также наполнением каждой составляющей. В частности, наибольшие отличия заключаются в реализации принципов масштабности и иерархичности, а принципы устойчивости функционирования, целостности, адекватности, а также принцип инерционности, адаптации, самовоспроизводства формируют общие черты социально-экономических систем разного уровня.

Специфические признаки социально-экономических систем разного уровня по принципу масштабности заключаются в распределении систем на простые (предприятия, организации и т.д.), сложные (городские) и крупные (региональные, макрорегиональные, общегосударственные) системы. В этой связи следует акцентировать внимание на том факте, что большие системы одновременно выступают и сложными, при том, что сложные системы не всегда будут отвечать по масштабам большим системам.

Функционирование и развитие социально-экономических систем всегда связано с повышением не только экономической, но и социальной эффективности. Путем достижения социального эффекта экономическая эффективность получает общественное признание, т.е. повышение социальной эффективности имеет не менее важное общественное значение, чем повышение экономической эффективности. Достижение социальных целей способствует росту экономической эффективности. Это взаимовлияние обусловлено единством, которое существует между экономической и социальной эффективностью как двумя сторонами целого. Однако взаимозависимость между ними не устраняет их обособленности и относительной самостоятельности. При определенных условиях между ними могут быть противоречия. Они могут существовать как на микро-, так и на макроуровне. При этом под экономической эффективностью следует понимать соотношение между определенным количеством общественного труда и соответствующим экономическим результатом; под социальной эффективностью – соотношение между определенным количеством общественного труда и соответствующим социальным результатом. Степень разрешения противоречий может быть разной. В результате и развитие социально-экономических систем (СЭС) может быть разным.

Критерий сбалансированности экономической и социальной эффективностей целесообразно определять из главной цели социально-экономической системы – производство материальных и нематериальных экономических благ для удовлетворения закономерно развивающихся потребностей ее индивидуумов. Они удовлетворяются за счет затрат на конечное потребление из их доходов. Часть доходов индивидуумов

начинает сберегаться, если их потребности в определенной мере удовлетворены. Тогда, сберегаемая часть доходов индивидуумов может выступать критерием сбалансированности экономической и социальной эффективности социально-экономической системы, а, следовательно, и мерой социально-экономических противоречий [9; 10].

Считается целесообразным за аксиому принять тезис, что эффективность функционирования социально-экономической системы выступает частным случаем устойчивого функционирования. В трудах специалистов акцентируется внимание на том, что эффективность в экономическом плане трактуется как понятие сложное, многоплановое и весьма значимое. Расчетный показатель эффективности призван ответить на комплекс вопросов, решение которых может либо позитивно влиять на уровень развития, либо снижает как уровень развития экономики, так и уровень жизни населения [4]. Под уровнем жизни населения понимают обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, фактический уровень их потребления и степень удовлетворения рациональных (разумных) потребностей в этих благах и услугах [11]. При этом социальная эффективность рассматривается в виде качественных преобразований в жизни социума, трактуя качество жизни населения как степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей человека [11]. При надлежащем уровне социальной эффективности функционирования системы ожидаемым результатом будет выступать ее развитие, качественной характеристикой которого выступают изменения посредством роста и улучшения. В буквальном смысле «эффективный» означает «оказывающий эффект, приводящий к нужным результатам». По мнению современных исследователей «... обеспечение сбалансированного социального прогресса включает в себя создание равных возможностей для всех членов общества, доступ к качественным образовательным и медицинским услугам, борьбу с бедностью и неравенством, а также поддержку уязвимых групп населения...» [12]. Стоит отметить, что явным признаком социальной эффективности выступает повышение уровня и качества жизни населения [13]. Для измерения социальной эффективности используются четыре метода: анализа выгод и затрат, социального учета, учета социальной отдачи от инвестиций, анализа основных ресурсов [3; 14]. Показателями качества сформированной социальной инфраструктуры в государстве, помимо медицинского обеспечения, образования, выплат социальных пособий нетрудоспособным гражданам, являются, на наш взгляд, и такие элементы как – количество свободного времени работающих граждан, прирост населения (рождаемость и смертность), суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на 1 женщину) [4].

При этом социальная составляющая качества жизни населения требует принятия мер организационного характера, в качестве основных из которых рассматриваются следующие:

- стабилизация численности населения, улучшение демографической ситуации путем достижения положительного значения показателя естественного прироста;
- увеличение уровня рождаемости (в том числе и за счет повторных рождений);
- сокращение уровня смертности за счет повышения безопасности труда, активной политики противодействия распространению болезней социального характера – наркомания, алкоголизм, туберкулез [14].

Основными недостатками при оценке социальной эффективности на уровне городских систем выступают следующие:

- практически не учтенными остаются характеристики качества жизни населения, которые преимущественно оцениваются по наличию и величине задолженности по заработной плате, уровню здравоохранения (с высокой степенью субъективности путем

экспертных оценок), преступности и миграции;

часть показателей требует анализа специфической информации, производные данные которой не всегда публикуются в официальных статистических источниках;

полученные в результате расчета по официальной методике рейтинговые места не предоставляют информацию о балансе количественных и качественных изменений;

целевая аудитория и назначение дальнейшего использования результатов не всегда очевидна.

В целом, экономическая и социальная эффективность социально-экономических систем неотделимы друг от друга и всегда будут присутствовать в практической форме. С одной стороны, экономические и социальные эффекты в обществе взаимообусловлены, следовательно, любой экономический результат является социально значимым, а социальные процессы проявляются через экономический эффект. С другой стороны, развитие социальной и экономической эффективности не всегда имеют прямую положительную зависимость. Необходимо осознавать, что экономическая и социальная эффективность достаточно самостоятельные категории, их формирование и развитие определяется факторами, которые, в свою очередь, могут оказывать неоднозначное влияние на экономическое и социальное развитие.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Социальная эффективность выступает наиболее ярким параметром результативности функционирования экономических систем, отражая наличие или отсутствие качественных преобразований и их влияние на социум. Исследование вопросов социальной эффективности позволяет выявить направления корректировки экономической политики на всех уровнях экономических систем, определить мероприятия с потенциалом максимальной отдачи для социума, что в конечном итоге обеспечит рост как уровня, так и качества жизни населения.

Список литературы

1. Захарова, О.В. Потенциал теории практик для управления эколого-ориентированным социально-экономическим развитием / О.В. Захарова, Н.Ю. Жеребятьева. – Текст : электронный // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2024. – № 1. – С. 169-175. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-teorii-praktik-dlya-upravleniya-ekologo-orientirovannym-sotsialno-ekonomicheskim-razvitiem> (дата обращения: 10.03.2024).

2. Крылов, В.Е. Регион – открытая социально-экономическая система / В. Е. Крылов. – Текст : электронный // Journal of Monetary Economics and Management. – 2020. – №4. – С. 14-16. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/region-otkrytaya-sotsialno-ekonomicheskaya-sistema?ysclid=lug0520ada657250133> (дата обращения: 10.03.2024).

3. Тимохович, А.Н. Измерение эффективности социального предпринимательства / А.Н. Тимохович, О.И. Никурадзе. – Текст : электронный // Вестник ГГУ. – 2020. – №7. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izmerenie-effektivnosti-sotsialnogo-predprinimatelstva> (дата обращения: 12.03.2024).

4. Бузмакова, М.В. Экономическая эффективность: социальный аспект проблемы / М.В. Бузмакова. – Текст : электронный // Инновации и инвестиции. – 2019. – №8. – С. 195–203. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-effektivnost-sotsialnyu-aspekt-problemy> (дата обращения: 10.03.2024).

5. Гильдингерш, М.Г. Методологические аспекты формирования корпоративной культуры и практика их применения в организации / М.Г. Гильдингерш, С.А. Давыдов, М.А. Петров. – Текст : электронный // Социология. – 2024. – №2. – С. 109–116. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-aspekty-formirovaniya-korporativnoy-kultury-i-praktika-ih-primeneniya-v-organizatsii> (дата обращения: 11.03.2024).

6. Арутюн, А.Х. Современные проблемы совершенствования организации и управления высокотехнологическими кластерами / А.Х. Арутюн, С.А. Арсен. – Текст : электронный // Вестник Московского университета МВД России. – 2024. – № 1. – URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-sovershenstvovaniya-organizatsii-i-upravleniya-vysokotekhnologicheskimi-klasterami> (дата обращения: 02.03.2024).

7. Гришина, А.В. Регулирующие и контролирующие функции государства в системе оптимизации развития бизнес-структур в условиях кризиса / А.В. Гришина. – Текст : электронный // Прогрессивная экономика. – 2024. – №1. – URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/reguliruyushchie-i-kontroliruyushchie-funktsii-gosudarstva-v-sisteme-optimizatsii-razvitiya-biznes-struktur-v-usloviyah-krizisa> (дата обращения: 10.03.2024).

8. Левкин, Н.В. Проблемы оценки эффективности мер государственной поддержки некоммерческих организаций в Российской Федерации / Н.В. Левкин, Е.А. Казакова. – Текст : электронный // Universum: экономика и юриспруденция. – 2024. – №1 (111). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-otsenki-effektivnosti-mer-gosudarstvennoy-podderzhki-nekommercheskih-organizatsiy-v-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 02.03.2024).

9. Рытова, Н.А. Социальная и экономическая эффективность в измерении социально-экономических противоречий: критерии и показатели / Н.А. Рытова, В.Н. Беленцов. – Текст : электронный // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15, №1. – URL: <https://esj.today/PDF/27ECVN123.pdf> (дата обращения: 01.03.2024).

10. Чарыева, О. Системный подход в изучении экономического явления – кластера / О. Чарыева, А. Атаева. – Текст : электронный // Вестник науки. – 2024. – №2 (71), т. 1. – С. 111-114. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-podhod-v-izuchenii-ekonomicheskogo-yavleniya-klastera> (дата обращения: 09.03.2024).

11. Салахова, В.Б. Инвестиции в человеческий потенциал и капитал как ведущий фактор развития экономики / В.Б. Салахова. – Текст : электронный // Общество: политика, экономика, право. – 2024. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsii-v-chelovecheskiy-potentsial-i-kapital-kak-veduschiy-faktor-razvitiya-ekonomiki> (дата обращения: 09.03.2024).

12. Романенко, И.В. Совершенствование методов оценки и прогнозирования инновационного развития экономических систем / И.В. Романенко, Ю.В. Саночкина. – Текст : электронный // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – №2-3 (89). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-metodov-otsenki-i-prognozirovaniya-innovatsionnogo-razvitiya-ekonomicheskikh-sistem> (дата обращения: 10.03.2024).

13. Данакин, Н.С. Социальная эффективность управления муниципальными проектами / Н.С. Данакин, С.А. Боженков. – Текст : электронный // Общество: социология, психология, педагогика. – 2021. – №5 (85). – URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-effektivnost-upravleniya-munitsipalnymi-proektami> (дата обращения: 07.03.2024).

14. Гуртнязов, М.Б. Стратегии устойчивого развития: обеспечение сбалансированного социального, экологического и экономического прогресса / М.Б. Гуртнязов, А.С. Атаева, А.А. Сатлыкова. – Текст : электронный // Вестник науки. – 2024. – №2 (71). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategii-ustoychivogo-razvitiya-obespechenie-sbalansirovannogo-sotsialnogo-ekologicheskogo-i-ekonomicheskogo-progressa>(дата обращения: 09.03.2024).

Поступила в редакцию 25.03.2024 г.